

УДК 304.2 + 32.019.51

DOI:

КУЛЬТУРА «НОВОЙ ВИКТИМНОСТИ»: ЖЕРТВЫ ВМЕСТО ГЕРОЕВ

Мосиенко Л. И.

***Аннотация:** В статье исследуются особенности неолиберального прочтения героизма, его отличия от традиционного понимания. Вскрывается сущность этого прочтения: герои представлены в качестве жертв. Объясняется причина неуместности героизма в системе ценностей неолиберализма, в котором идеалы гуманизма необратимо мутировали под влиянием ценностей индивидуализма. Утверждается, что трансформация героев в жертв – не случайность, а ведущий тренд современного неолиберализма, порождающего культуру «новой виктимности», где статус жертвы дает ряд привилегий. Тренд проиллюстрирован на примере психологизации массового сознания («культура диагнозов» как новая «техника себя»), а также отечественного кинематографа (фильм «Зоя»: неудачная попытка вписать подвиг главной героини в христианский контекст). Отмечено наличие данного тренда и в философской литературе, авторы которой, обслуживая интересы экономической элиты постиндустриального общества, направляют все свое внимание на критику структурного насилия и скрытых форм власти и угнетения, неправоммерно обосновывая универсальность ситуации жертвы в социальном бытии человека. Ценности «культуры новой виктимности» противопоставлены традиционной «культуре достоинства». Выясняется – каким социальным и экономическим интересам служит эта культура. Для этого проанализирован положительный герой постмодерна, которым оказывается провокатор хаоса – борец против любой системы, прежде всего – государства. На основе этого обосновывается положение, что культура «новой виктимности» служит интересам бенефициаров глобализма.*

***Ключевые слова:** виктимность, герой, глобализм, жертва, либерализм, неолиберализм, субъектность.*

Введение

Последние тридцать лет наша отечественная культура, отражая социальные трансформации, развивалась под сильным влиянием идей либерализма и постмодерна. Все эти годы мы наблюдали «закат героического» [1]: замену героических идеалов культом успешных людей.

Практически полное исчезновение героического дискурса произошло уже в девяностые годы. Причем даже в том случае, когда речь шла о героях прошлого. Расчищая культурную почву под ценности нового – уже не социалистического, а капиталистического – общества, либерально ориентированные ученые торопились «демифилогизировать» историю: проще говоря, развенчать героев советского прошлого: панфиловцев, Гастелло

и других. Были предприняты попытки представить героические эпизоды советской истории как «не подкрепленные достоверными данными» – результатами политического конструирования, просто идеологическими мифами. Такими методами решалась задача разрушения и переписывания исторической памяти.

Вплоть до 2007 года наши политические лидеры ориентировали страну на «вхождение в Европу»: предполагалось, что в обозримом будущем мы будем только дружить и торговать с Западом. Считалось, что новой мировой войны никогда не будет. Поэтому даже почитание воинского подвига практически сошло на нет.

Однако «вхожденческая» идеология уже в середине нулевых была осознана как ошибочная. Начиная с Мюнхенской речи В. В. Путина (2007), руководство страны стало медленно и осторожно, но разворачивать политический курс в сторону консерватизма, а культуру – в сторону традиционных ценностей российской цивилизации. Однако прозападная социальная система уже была построена (как минимум, сформирована в своей основе), а в культуре продолжали задавать тон либерально ориентированные ценности. При этом государству каким-то образом надо было решать проблему патриотизма. Поэтому тема героизма стала вновь актуальной. Но возвращения к советскому дискурсу, конечно же, не произошло. Герои прошлого уже не отрицались, но образ их подавался существенно трансформированным. Суть этой трансформации: героев превратили в жертв.

В данной статье на конкретных примерах будет рассмотрена «логика» такого превращения, основанная на системе ценностей неолиберализма. При этом попытаемся понять «виктимизацию» героев как частный случай более глобального явления – культуры «новой виктимности», являющейся «мутацией современного социального либерализма» [2, с. 94]. В этой культуре, как отмечают многие исследователи (например, [2; 3; 4]), быть жертвой выгодно и даже престижно. Почему? На этот вопрос мы тоже попытаемся найти ответ, анализируя социально-экономические факторы развития современного мира.

Уточним, что речь будет идти именно о неолиберальном тренде, как все еще достаточно влиятельном в современном российском обществе, а не обо всем объеме героического дискурса в актуальной отечественной культуре. Отметим, что в последнее время (особенно после начала СВО) в информационном пространстве все громче звучат героико-патриотические ноты, но они задаются не либеральным, а консервативным (если точнее, то традиционалистским) крылом общества и государства. Однако рассмотрение особенностей трактовки героизма со стороны современной консервативной идеологии, ее борьбы в этом вопросе с прозападным либерализмом – это задача отдельного исследования. Данная статья ограничивается рассмотрением только неолиберального прочтения героического.

Актуальность данного рассмотрения, думается, достаточно очевидна: влияние либерализма на нашу культуру по-прежнему огромно, не смотря на попытки российского политического руководства ограничить его размах и взять курс на консервативные ценности и традиционное понимание героизма.

Нет героев, есть только жертвы

В мировоззренческой системе либерализма (восходящего в своих истоках к идеям возрожденческого гуманизма), личность человека, его жизнь и счастье, являются высшей ценностью.

Как известно, гуманизм выражал интересы экономически и политически поднимающегося «третьего сословия» и был направлен против сословных привилегий средневекового общества, против деления людей на «высших» и «низших». Выразителем гуманистических идей стала нарождающаяся европейская интеллигенция, которая как влиятельная и массовая социальная группа тоже появилась в это время, выделившись преимущественно из духовного сословия.

Коммунистическая идеология, опираясь на учение К. Маркса о коммунизме как гуманизме, не просто разделяла эту ценность, но и ставила ее во главу угла. В СССР – стране победившего социализма – принцип гуманизма получил не формальное, а реальное воплощение в общественной и экономической жизни. Однако у «пролетарского гуманизма» (термин введен А. М. Горьким) было существенное отличие от «буржуазного» – коллективизм. Согласно К. Марксу, чтобы «сущностные силы человека» (способность к познанию, преобразованию и творчеству) смогли себя проявить, мало одних только индивидуальных усилий – нужны определенные социальные условия и вовлеченность в коллективное творчество. Учение о коммунизме как «практическом или реальном гуманизме» (К. Маркс), предполагало, что подлинная свобода является не личным обретением, а всеобщим [5].

Однако, идея гуманизма в сочетании с индивидуализмом, пестуемого современным либерализмом и культурой постмодерна, существенно трансформировалась. Очень показателен в этом плане текст современной «википедии», где ключевым термином в раскрытии понятия «гуманизм» оказывается... «комфорт»! Гуманизм определяется, как «система построения человеческого общества, где высшей ценностью является жизнь человека, все материальные и нематериальные ресурсы направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной» [6].

При таком понимании гуманизма, подвиг становится попросту невозможным. В рамках индивидуализма нет места главному аспекту героизма – самопожертвованию, ведь оно означает способность поставить коллективные интересы выше индивидуальных, взять ответственность не только за свою жизнь, но и за судьбу надличной целостности – общества, страны [7]. Герой умирает как индивид, но остаётся в социуме, в его коллективной памяти.

С точки зрения индивидуалиста, который выстраивает свою субъектность не в сфере труда и подвига, а в сфере престижного отдыха и «компетентного потребления», герой «путает» свои интересы с «чужими», навязанными извне. Действительно, интересы индивида и некоего социума, а также индивида и общества в целом, могут не совпадать. Но либерализм постулирует это несовпадение как универсальную ситуацию, игнорируя, тем самым, социальные и духовные потребности человека, реализация которых, как правило, приводит к снятию противоречия между интересами индивида и той общности,

в которую он включен. К сожалению, большая часть не только либералов, но и тех, кто называет себя коммунистами, в современной политической ситуации склонны абсолютизировать разницу интересов индивида и государства.

Таким образом, в глазах либерала герой лишается своей субъектности и предстаёт всего лишь жертвой. Всякий, кто способен на самопожертвование – хотя бы в силу своей профессии: погибший пожарник, полицейский, военный – сколь бы самоотверженной ни была его гибель – не герой, а жертва. Жертва происшествия, несчастного случая, чьей-то халатности, терроризма, эпохи, идеологии. С точки зрения индивидуализма, сознательное самопожертвование – это признак нездорового состояния психики. В лучшем случае оно может вызвать только жалость и сострадание (перед нами «неадекватный» или «заблуждающийся» человек), но никак не может быть образцом для подражания.

Впрочем, и понимание субъектности в либерально ориентированной философии тоже весьма своеобразное. Постмодернизм в лице известного французского философа и социолога XX века М. Фуко считает субъекта продуктом социального конструирования. Средством этого конструирования являются властные отношения: как в сфере политической, так и в сфере социальной. Власть создает субъектов с целью управления ими. Субъект – всегда «сделанный», а не суверенный [8]. В общем, как иронично высказался словенский культуролог и философ С. Жижек, постмодернистский субъект – это субъект, основывающий «авторитетность своей речи на статусе жертвы обстоятельств, не поддающихся контролю» [9].

Однако герой, превратившийся в жертву, уже не вызывает прежнего уважения, а именно уважение к героям, как писал Т. Карлейль, «является душой общественных отношений» и «служит истинным масштабом для оценки степени нормальности или ненормальности господствующих в мире отношений» [10, с. 329].

Фильм «Зоя» (2020 г.): либеральное прочтение подвига

Красноречивой иллюстрацией трансформации героя в жертву в современном либеральном дискурсе является относительно недавний фильм «Зоя» (рабочее название – «Страсти по Зое»), российский полнометражный военно-исторический художественный фильм 2020 года (режиссёры – Леонид Пляскин и Максим Бриус). Он выбран для иллюстрации как достаточно типичный для современного российского кинематографа в плане присутствия в нем избитых клише, с которыми подается военная тема в постсоветский период, а также еще и потому, что при анонсе фильма не скрывалось: он снят в качестве «политического заказа» со стороны государства. Инициатором создания, вдохновителем основной идеи и даже автором рабочего названия является В. Р. Мединский – на момент выхода фильма министр культуры РФ. Добавим, что стихи для песни, звучащей в финале и имеющий, надо полагать, большое смыслообразующее значение, сочинил Д. О. Рогозин, бывший в то время главой Роскосмоса.

Если либералы 90-х представляли героев советской эпохи либо сконструированным политическим мифом, либо идеологическими фанатиками, то создатели фильма «Зоя», наоборот, старательно подчеркивали историческую аутентичность главной героини и ни словом не обмолвились о советской идеологии. Они, так сказать, «пошли другим

путем»: попытались вписать самопожертвование героини в христианский контекст. Этому служили многочисленные отсылки: от сцены бичевания до финальной песни о «Голгофе русской». Однако и в этом контексте героиня Великой отечественной войны Зоя Космодемьянская оказалась только жертвой и прежде всего жертвой: суть либерального прочтения героического осталась неизменной. Насильственная же «христианизация» советской атеистки выглядела вполне неуклюжей. Крестный путь Христа имел духовный смысл, которого нет в контексте озвученных героиней ценностей, а именно «ржаной булочки» и «трамвайчиков», о которых она говорит, отвечая на вопрос немецкого офицера, о том – ради чего она идет на смерть. Поэтому истоки самопожертвования героини остались не раскрытыми.

Да, в христианстве «хлеб насущный» тоже является ценностью, но всё-таки выше его – «Царствие небесное», которое грядёт. Идея коммунизма, которую создатели фильма, старательно обошли стороной, – это тоже не идея всеобщей сытости, а идея справедливого и свободного общества, идея воплощенного совершенным образом гуманизма. Христианские же аллюзии в данном фильме не несут духовного смысла, а лишь спасают образ героини от полного опошления.

Конечно, образ Родины можно конкретизировать через «горячие булочки», либо, если вспомнить известную песню, через «картинки в твоём букваре» или через «березку, что во поле...». Однако в песне поется о том – «с чего начинается Родина», но не о том, чем она является. Есть детское восприятие Родины (на уровне образов), а есть зрелое, сознательное (в том числе – идеологически просвещенное и мировоззренчески осознанное) отношение к ней. Вот этого в фильме нет совсем. Новая «Зоя», по сравнению с фильмом 1944 г., бесконечно инфантильна: для нее Родина только «началась». Поэтому подвига мы не видим. Это еще один штрих к тому – почему она представлена только жертвой, а не героиней.

«Виктимность» как культурный тренд (на примере психологизации массового сознания)

Трансформация героев прошлого в жертв – это не случайность, а частный случай современного неолиберального тренда: «новой виктимности». «Происходит активное включение в массовую культуру жертвенных форм поведения, внедрение их в образцы мышления и поведения» [11, с. 242]. В контексте этого тренда быть жертвой выгодно: как экономически, так и морально.

Жертва может снять с себя ответственность за свою жизнь, обвинив во всех своих бедах «агрессора», «абыюзера» и т.п. При этом она получает внимание общественности, моральные, а иногда и материальные компенсации, поблажки и прочие «форы» в конкуренции с другими. В пределе – жертва получает возможность социального контроля, ведь она всегда права (т.е. за ней – последнее слово в вопросе: что есть хорошо и что есть плохо) и претендует на безоговорочное сочувствие.

Этот тренд несложно заметить в современном медиа-пространстве. Например, многочисленные спикеры youtube.com охотно рассказывают нам о своих болезнях, детских психотравмах, жертвенном опыте абьюзивных отношений и т.п. Особенно популярна тема

психических и даже психиатрических проблем. «Мне 29 лет, и у меня аутизм» – скорбным голосом вещает молодая симпатичная девушка [12], посвящая своей «особенности» целый канал под показательным названием: «Нейро-отличная», попутно собирая под своим видео «лайки» (за два года – уже 136 тысяч «лайков» и 2, 4 млн. просмотров!), новых подписчиков и сочувствующие комментарии. Другая юная особа увлеченно рассказывает о своей «биполярке», а молодой человек – о своей «социофобии», из-за которой он вынужден отказаться как от работы, так и от личной жизни, и т.д. и т.п. (ссылок здесь не привожу – таковых каналов на youtube.com можно найти много).

Людям «культуры достоинства» [3], в отличие от представителей «культуры виктимности», видится, как минимум, странным: почему так много людей выставляет напоказ свою ненормальность (как минимум – проблемность или полную неуспешность своей социализации), при этом, что очевидно, гордясь собой и явно самоутверждаясь в процессе.

В чем порочность этого пути с точки зрения «культуры достоинства»? Развитие личности – это всегда «выход из зоны комфорта», движение навстречу своему страху с последующим преодолением его. Тогда территория «Не-Я» (столь чужая, неизведанная, а потому и страшная) постепенно осваивается за счет расширения сферы «Я». Происходит преодоление отчуждения, единение с миром.

Что же, по сути, делает культура «новой виктимности»? Она объявляет нормой ситуацию отчужденности человека от мира, в том числе ситуацию его социальной атомизации. Она объявляет добродетелью смелость... объявить о своей трусости. Трусости штурмовать границы Чужого и Непознанного. Она «запирает» личность в рамках ее социально и духовного неразвитого Я. При этом парадоксальным образом в массовом сознании превозносится ценность «развития» и «саморазвития» личности, которые на поверку оказываются лишь симулякрами.

«Мы стали панически бояться боли и страдания. Мы избегаем всего, что не доставляет удовольствия, что неприятно. Мы бежим от любой фрустрации, от всего, что может быть болезненным и ищем обходных путей. В результате мы лишаемся развития. Когда я говорю о готовности встретить неприятное, я не имею ввиду культивировать мазохизм; наоборот, мазохист – это человек, который боится боли и приучает себя терпеть ее. Я говорю о страдании, которое сопутствует развитию, о том, чтобы честно встречать неприятные вещи» [13], – пишет классик гештат-психологии Фредерик Перлз.

А вот популярная психология явно находится на службе «новой виктимности». Знания о людях с проблемами и комплексами переносятся на всех людей, хотя еще Г. Гегель предупреждал, что истина конкретна. Другими словами, психологи рядятся в одежды философии: судят о человеческой природе как таковой.

За примерами далеко ходить не надо: вот канал на youtube.com – «Ясно: о психологии простым языком» и его видео под названием: «Почему мы критикуем других?» [14]. Обратите внимание на местоимение «мы»! Главная мысль этого видео – мы критикуем других по причине скрытого желания сделать то же самое, то есть, сделать именно то, что осуждаем. Люди в комментариях к ролику задают здравые вопросы типа: «Как быть

начальнику, когда он видит, что его подчиненный не справляется со своими обязанностями или халтурит? По вашей логике, критика подчиненного будет означать проявление комплексов?» Да, критика – это иногда только критика, а не проявление скрытых комплексов. Так же, как болезнь – иногда это просто болезнь (вирусы, наследственность и т.п.), а вовсе не проявление психосоматики, неосознанной агрессии, зависти и т.п.. Почему? Да потому, что кроме людей с психологическими проблемами и комплексами есть просто психологически гармоничные люди – без таковых комплексов и проблем. Авторы же ролика абсолютизировали свой посыл, не указав границы применимости того, о чем они говорят. А говорят они о людях с психологическими проблемами, но почему-то начинают с местоимения «мы», хотя речь идет отнюдь не о людях вообще. Похоже, так психологи расширяют свою клиентуру.

Да, христианство говорит о греховности человеческой природы в целом. Но, во-первых, греховность (несовершенство) человека и болезнь – это разные вещи. А во вторых, христианство наставляет человека преодолевать свою греховность, а не любоваться ею, выставляя напоказ.

Как объяснить истоки этого культурного поворота – к «новой виктимности»? Тут время вспомнить о том, что культурные тренды являются отражением трендов социальных. Обществу потребления нужен одинокий индивид с хорошим заработком и гедонистическими установками. Поэтому общество атомизируется, запирая человека в рамках своего Я, оставляя ему путь только интенсивного, а не экстенсивного развития. Причем этот путь нацелен исключительно на «успешный успех». Даже публичное перебирание своих болячек в позе мученика нацелены на него же: как мы видели, это тоже форма самоутверждения в современном обществе.

Ну и помимо всего этого, «мода» быть больным, травмированным, конечно же, в интересах бигфармы. Многие спикеры youtube.com, будучи профессиональными психиатрами или психотерапевтами, так буквально и говорят о нечто вроде современной «моды» на психологические и даже психиатрические недуги, например, на «биполярное расстройство личности» [15]. Причем только 6-10% обратившихся с жалобами на БАР на самом деле страдают им и нуждаются в соответствующей помощи. А сколько тех, кто идет не к психологу (ибо консультация у него, действительно, стоит недешево), а, приобщившись к соответствующему научпопу, сразу идет в аптеку?! По выражению психолога А. Г. Асмолова, «мы живем в психозойскую эру». Психологическое самопознание – дело, конечно, нужное и похвальное. Однако пропаганда психологических знаний оборачивается увеличением якобы больных, травмированных и прочих «нейроотличных» людей. Бигфарме хорошо. Многочисленным платным психологам тоже.

Ну, а в чем выгода самой «жертвы», об этом уже написано выше. Для иллюстрации посмотрим на признания самих «жертв». Ответ одного из комментирующих под уже упомянутым роликом, где обсуждались причины моды на психиатрические диагнозы (спикеры – профессиональный философ и психо-терапевт с многолетним стажем): «Люди в общей массе своей склонны искать «волшебную таблетку» или даже «костыль», который можно было бы использовать не только для снятия с себя ответственности

и разгрузки, но и для того, чтобы этим «костылем-диагнозом» кого-нибудь огреть...» (При этом автор комментария тут же признается, что он из числа именно тех, кто имеет диагноз) [15].

Действительно, в отличие от соматической медицины, как отмечает психотерапевт М. В. Бурдин, в психиатрии, многие получив диагноз, просто ничего с ним не делают. Он отмечает «стремление рассматривать собственную нуждаемость в терапии как постоянную, вероятнее всего пожизненную, при этом любая эмоциональная реакция на жизненную невзгуду трактуется как проявление расстройства» [16]. Причем частенько «диагноз» – это результат самодиагностики, сделанной на основе сравнения полученной в интернете информации о ментальных расстройствах со своими переживаниями, либо по прохождению тестов в интернете. Можно согласиться с обобщением данного автора, что современный человек «осваивает новую “культуру себя”, в которой психиатрический диагноз из средства дисциплинарной власти стал влиятельной технологией себя и способом самоидентификации» [16].

При этом данная «культура себя» является одновременно и антидотом и инструментом неолиберальной идеологии, которая гиперболизирует индивидуальную ответственность: «источник всех проблем в тебе, только ты ответственен за свою жизнь, измени мышление – станешь счастливым» и т.д. Диагноз снимает с индивида ответственность в случае неуспеха в практиках социального альпинизма, но и может стать основой соответствующего «персонального брэндинга», работающего на реализацию все той же неолиберальной траектории успеха. «Например, психолог, транслирующий в соцсетях собственную “жизнь с диагнозом”, может формировать на этой основе уникальное предложение на рынке пси-услуг, становясь ролевой моделью для следующих поколений желающих воплотить эту стратегию. Таким образом, идентифицирующийся с расстройством индивид получает шанс “вернуться в гонку” достигаторов, имея в активе хороший апгрейд и новые возможности», – пишет М. В. Бурдин [16].

Социально-экономические истоки «новой виктимности»

В основе феномена «новой виктимности» лежит гуманистический императив о недопустимости жертв. Благодаря ему жертва рассматривается в терминах попрания человеческих прав. «То есть жертва понимается как некий субъект, понесший неправомерный урон, который должен быть компенсирован; поэтому, кстати, антонимом к понятию “жертва” выступает “бенефициар” как получатель неких благ» [4]. В получении жертвой некой, соразмерной ее страданиям, компенсации рассматривается проявление социальной справедливости.

Однако почему стремление людей получить статус жертвы приняло такой размах в современном обществе? Причем, как отмечает ряд исследователей, этот статус стремятся получить не только отдельные люди, но и целые группы и даже страны [4; 12].

Истоки явления виктимизации самими либеральными авторами усматривается в двух трендах: «это улучшение жизни общества в целом, а также это процессы ухудшения личной жизни человека, манипулирование ею» [11, с. 243]. При этом господа либералы склонны считать жертвами практически всех нас – это, конечно, «логично»: ведь героев

в этом мире они помыслить просто не могут. Гармоничных людей, как мы видели, тоже. «Новейшие социально-психологические исследования, – утверждают они, – показывают то, что у каждого человека есть в той или иной степени реализованная виктимность в сочетании с успешной и неуспешной адаптацией к стилю и ритму жизни с современными особенностями» [11, с. 245]. Авторы этих строк ссылаются на социологические исследования «структурного насилия»: «к факторам, обеспечивающим виктимизацию человека, можно отнести “все факторы социализации: микрофакторы – семья, группы сверстников и субкультура, микросоциум, религиозные организации; мезофакторы – этнокультурные условия, региональные условия, средства массовой коммуникации; макрофакторы – космос, планета, мир, страна, общество, государство” (Ривман, 1974. С. 23)» [11, с. 247].

В своем расширительном толковании «виктимности» данные авторы доходят даже до такого утверждения: «Чем больше социально направлена профессия, чем выше и больше ожидания общества, тем выше наблюдается уровень виктимности человека, тем больше ему приходится совершать жертву. Стремление помогать и спасти человеческую жизнь у людей, например, с профессией медицинской направленности и тех, кто только учится, из-за их взглядов на жизнь и принципов приводит к различным проявлениям виктимности в поведении» [11, с. 243]. Перед нами предельно откровенное выражение того либерального тезиса, о котором мы писали выше: нет героев даже в героических профессиях (пожарные и военные) – есть только жертвы. Чем больше служишь обществу – чем больше ты жертва: именно так думает либерал.

Феномен «новой виктимности» замечают как сами либерально мыслящие, так и их идеологические оппоненты. Странники левой идеологии видят в нем классовый интерес: «В конечном счете, такой “либерализм жертв” обращается не против несправедливого общественного строя, а против его частных проявлений, что вполне соответствует интересам правящего класса. Он нацелен на то, чтобы «развести трудящихся по национальным, культурным, расовым, гендерным и прочим квартирам-меньшинствам, чтоб они враждовали друг с другом и не помышляли о социализме и коммунизме» [2, с. 100].

Самарский философ Е. А. Иваненко считает, что даже пришла пора говорить о новой экономике: «современное медиализированное пространство социального включено в работу особого системного процесса политического, культурного, общественного, религиозного и правового передела, который мы условно определили как экономика жертвы, сформировавшегося на фоне адаптации социальных порядков под новые условия глобализации» [4].

Глобализм против «тоталитаризма» и его новые «герои»

Чтобы исчерпать тему героизма в ее неолиберальном прочтении обратимся к образу положительных персонажей в массовой культуре: за что и против чего они сражаются, а нам, соответственно, предлагается им сопереживать? Если герой в его традиционном понимании стал жертвой, то кто же теперь современный герой?

В массовой культуре на смену героям, защищающих космичность мира от внешних

угроз, пришли герои постмодерна, выступающие против любой системы (государства, общества, нравственности и даже корпоративных правил). С точки зрения традиционного дискурса, это провокаторы хаоса, а потому они не герои, а анти-герои. По-сути, перед нами все те же жертвы, но только бунтующие. Действительно, жертва может выступить не только с требованием своей «ренты» [2], но и власти!

Прекрасный анализ такого рода персонажей на примере современных фильмов («Эквилибриум», «V значит Вендетта», «Голодные игры», «Обливион») дает канал «Скрытый смысл» [17]. Анализ начинается с правомерного вопроса: почему в наше время продолжают сниматься фильмы-антиутопии, в которых изображаются тоталитарные государства? Ведь, казалось бы, тоталитарные режимы уже ушли в прошлое.

Ответ, с которым вполне можно согласиться: «содержание этих фильмов вытекает из самой мировоззренческой парадигмы, в которой живет западное общество» [17]. Постмодерн разрушает не только горизонтальные, но и вертикальные связи человека. Он отрицает любые иерархии и приветствует демонтаж любых властных структур – от семьи до государства. «Воспринимая мир через призму этой парадигмы, мы начинаем считать любые вертикальные структуры как нечто несправедливое и угнетающее. В наше время любой подросток знает, что нужно бороться с системой и освобождаться от стереотипов, навязанных обществом» [15].

Этот тренд просматривается, что неудивительно, и в наших отечественных фильмах, причем даже детских. Современные кино-дельцы любят спекулировать на советских брендах, то есть снимать многочисленные «римейки», давая, тем самым, богатую пищу для сравнений. Если советский Чебурашка – создатель и коллективист, то современный его вариант – все тот же провокатор хаоса, иногда и в буквально-бытовом смысле этого слова. Можно сказать, что это просто прием, работающий на комический эффект, но, по-сути, перед нами все тот же голливудский герой, только в своем инфантильном варианте.

Почему именно такой герой утвердился в культуре постмодерна? Это тоже несложно понять, обратившись к специфике общества, которое постмодерн представляет и воспроизводит. Борьба против государства как такового – это то, что необходимо глобалистам, владельцам транснациональных корпораций. Планы по демонтажу национальных государств и передаче функций государства в руки частных корпораций озвучивались глобалистами еще с начала 1970-х годов. Известный российский экономист, профессор В. Ю. Катасонов пишет об этом так: «На первом этапе (после того, как были совершены буржуазные революции) ростовщики стали реальными “хозяевами денег”, так как получили исключительные права на эмиссию денег (именно в этом и заключается основная цель буржуазных революций). <...> На втором этапе банки полностью узурпируют функции государства. <...> Для ускорения процесса демонтажа государства используются самые разные либеральные идеи и теории, активно навязываемые обществу через систему СМИ, образования, культуры» [18].

Заключение

Итак, неолиберальное прочтение подвига сводится к тому, что нет героев, а есть только жертвы. Субъектность возможна только в таком качестве – это прямо противоположно тому, что утверждала классическая философия.

В противоположность традиционной «культуре достоинства» постмодерн выстраивает «культуру виктимности», где быть жертвой престижно, экономически и нравственно выгодно.

Либерально ориентированная наука, обслуживающая интересы экономической элиты постиндустриального общества, направляет все свое внимание на критику структурного насилия и скрытых форм власти и угнетения, обосновывает универсальность ситуации жертвы в социальном бытии человека.

Массовая культура, служа интересам бенефициаров глобализма, выдвигает в качестве положительного героя провокатора хаоса – борца против любой системы, прежде всего – государства.

Таким образом, мы видим, что «социальный заказ» на «культуру виктимности» восходит, в конечном счете, к владельцам мировых денег, служит интересам транснациональных корпораций.

Список литературы

1. Мосиенко Л. И. Закат героического как социокультурная и экзистенциальная проблема // Национальные приоритеты России. 2010. № 1 (3). С. 60-76.
2. Фишман Л. Г. Жертва и рента // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2018. № 44. С. 94-102.
3. Иваненко Е. А. Кто против жертвы? К вопросу о генеалогии понятия «жертва» // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2019. № 2 (26). С. 59-67.
4. Иваненко Е. А. Виктимократия в условиях экономики жертвы // *Mixtura verborum* 2021: философский ежегодник / под общ. ред. С. А. Лишаева. Самара: Самар. универ., 2021. [Электронный ресурс] // Сайт: «Философская Самара». URL: <https://www.phil63.ru/viktimokratiya-v-usloviyakh-ekonomiki-zhertvu> (дата обращения 22.08.2025).
5. Мосиенко Л. И. Гуманизм в контексте российской цивилизации // Россия и мировые тенденции развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Омск, 2023. С. 90-103.
6. Гуманизм [Электронный ресурс] // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (дата обращения 07.02.2026).
7. Кон И. С. Героизм // Словарь по этике. 4-е издание. – М.: Политиздат, 1981. – 430 с. [Электронный ресурс] // Сайт О. Н. Э. С. URL: <https://terme.ru/termin/geroizm.html> (дата обращения 14.08.2023).
8. Фуко М. Субъект и власть // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / М. Фуко. Ч. 3. М.: Праксис, 2006. С. 181-182.

9. Zizek S. Can Lenin Tell Us About Freedom Today? [Электронный ресурс] // Symptom. On-line newspaper. #1. URL: <http://www.lacan.com/freedomf.htm> (дата обращения 15.08.2023.)
10. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории // Т. Карлейль Теперь и прежде/ Сост., подгот. текста и примеч. Р. К. Медведевой. М.: Республика, 1994. 415 с. (Б-ка этической мысли).
11. Швачкина Л. А., Родионова В. И., Бродовская В. О. Жертвенные формы поведения в обществе и культуре // Гуманитарий Юга России. 2018. Т. 7. № 2. С. 242-250.
12. Узнала о своём Аутизме в 29 лет [Электронный ресурс] // Сайт youtube.com. Аккаунт: «Нейроотличная». URL: https://www.youtube.com/watch?v=9Z2_8EVMz1M (дата обращения 15.08.2025.)
13. Перлз Ф. Гештальт – Подход. Свидетель Терапии. М.: Психотерапия, 2007.
14. Почему мы критикуем других? [Электронный ресурс] // Сайт youtube.com. Аккаунт: «Ясно: о психологии простым языком» URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WrnP8lWkDNA&lc=UgwA3dvWwaqO4xIKp294AaABAg.9vh0KrfAS9X9wKcTSeineoG> (дата обращения 14.08.2025).
15. Культура диагнозов. Как СДВГ/ОКР/РАС вошли в массовую культуру [Электронный ресурс] // Аккаунт: «Философ распаковывает контексты!» URL: https://www.youtube.com/watch?v=d_fUwTsiaAM&t=611s (дата обращения 08.09.2025.)
16. Бурдин М. В. Психиатрический диагноз как новая культура себя [Электронный ресурс] // Сайт «Insolarance». URL: <https://insolarance.com/diagnosis-culture/> (дата обращения 08.09.2025).
17. Фильмы-антиутопии: скрытый смысл [Электронный ресурс] // Сайт youtube.com. Аккаунт: «Скрытый смысл». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WfjxGEdxr3I&t=32s> (дата обращения 14.08.2025).
18. Валентин Катасонов: Государств скоро не останется [Электронный ресурс] // Сайт: «Красная линия». URL: <https://terme.ru/termin/geroizm.html> (дата обращения 22.08.2025).

Сведения об авторе:

Мосиенко Лилия Ивановна – кандидат философских наук, доцент, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), доцент кафедры «История, философия и социальные коммуникации», г. Омск.

E-mail: mosienko_liliya@mail.ru

Mosienko L. I.

THE CULTURE OF «NEW VICTIMHOOD»: VICTIMS INSTEAD OF HEROES

***Abstract:** This article examines the neoliberal interpretation of heroism and its differences from traditional understandings. The essence of this interpretation is revealed: heroes are presented as victims. The inappropriateness of heroism within the neoliberal value system*

is explained, where the ideals of humanism have irreversibly mutated under the influence of individualistic values. It is argued that the transformation of heroes into victims is not an accident, but a leading trend in contemporary neoliberalism, giving rise to a culture of “new victimhood,” where victimhood confers a number of privileges. This trend is illustrated by the psychologization of mass consciousness (the “culture of diagnoses” as a new “technique of the self”), as well as Russian cinema (the film “Zoya”: an unsuccessful attempt to fit the heroine’s heroism into a Christian context). The presence of this trend is also noted in philosophical literature, whose authors, serving the interests of the economic elite of post-industrial society, focus entirely on critiquing structural violence and hidden forms of power and oppression, falsely substantiating the universality of the victimhood situation in human social existence. The values of the “culture of new victimhood” are contrasted with the traditional “culture of dignity.” The social and economic interests served by this culture are explored. To this end, the postmodern positive hero is analyzed, who turns out to be a provocateur of chaos – a fighter against any system, primarily the state. Based on this, the proposition is substantiated that the culture of “new victimhood” serves the interests of the beneficiaries of globalism.

Keywords: *victimhood, hero, globalism, victim, liberalism, neoliberalism, subjectivity.*

References

1. Mosienko L. I Zakat geroicheskogo kak sociokul'turnaja i jekzistencial'naja problema [The Decline of the Heroic as a Sociocultural and Existential Problem] // Nacional'nye priority Rossii. 2010. № 1 (3). P. 60-76.
2. Fishman L. G. Zhertva i renta [Victim and Rent] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filozofija. Sociologija. Politologija. 2018. № 44. P. 94-102.
3. Ivanenko E. A. Kto protiv zhertvy? K voprosu o genealogii ponjatija «zhertva» [Who is Against the Victim? On the Genealogy of the Concept of “Victim”] // Vestnik Samarskoj gumanitarnoj akademii. Serija «Filozofija. Filologija». 2019. № 2 (26). P. 59-67.
4. Ivanenko E. A. Viktimokratija v uslovijah jekonomiki zhertvy [Victimocracy in the Context of the Victim Economy] // Mixtura verborum' 2021: filosofskij ezhegodnik / pod obshh, red. S. A. Lishaeva. Samara: Samar. univer., 2021. [Jelektronnyj resurs] // Sajt: «Filosofskaja Samara». URL: <https://www.phil63.ru/viktimokratiya-v-usloviyakh-ekonomiki-zhertvy> (data obrashhenija 22.08.2025).
5. Mosienko L. I. Gumanizm v kontekste rossijskoj civilizacii [Humanism in the Context of Russian Civilization] // Rossija i mirovye tendencii razvitija: Materialy Vserossijskoj nauchno-praktičeskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Omsk, 2023. P. 90-103.
6. Gumanizm [Humanism] [Jelektronnyj resurs] // Vikipedija. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (data obrashhenija 07.02.2026).
7. Kon I. S. Geroizm [Heroism] // Slovar' po jetike. 4-e izdanie. – M.: Politizdat, 1981. – 430 s. [Jelektronnyj resurs] // Sajt O. N. Je.S. URL: <https://terme.ru/termin/geroizm.html> (data obrashhenija 14.08.2023).

8. Fuko M. Sub#ekt i vlast' [Subject and Power] // *Intellektualy i vlast': Izbrannye politicheskie stat'i, vystuplenija i interv'ju* / M. Fuko. Ch. 3. M.: Praxis, 2006. P. 181-182.
9. Zizek S. Can Lenin Tell Us About Freedom Today? [Jelektronnyj resurs] // *Symptom. On-line newspaper. #1*. URL: <http://www.lacan.com/freedomf.htm> (data obrashhenija 15.08.2023.)
10. Karlejl' T. Geroi, pochitanie geroev i geroicheskoe v istorii [Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History] // T. Karlejl' Teper' i prezhdne/ Sost., podgot. teksta i primech. R. K. Medvedevoj. M.: Respublika, 1994. 415 p. (B-ka jeticheskoj mysli).
11. Shvachkina L. A., Rodionova V. I., Brodovskaja V. O. Zhertvennye formy povedenija v obshhestve i kul'ture [Sacrificial Forms of Behavior in Society and Culture] // *Gumanitarij Juga Rossii*. 2018. T. 7. № 2. P. 242-250.
12. Uznala o svojom Autizme v 29 let [I Found Out I Had Autism at 29] [Jelektronnyj resurs] // Sajt youtube.com. Akkaunt: «Nejrootlichnaja». URL: https://www.youtube.com/watch?v=9Z2_8EVMz1M (data obrashhenija 15.08.2025.)
13. Perlz F. Geshtal't – Podhod. Svidetel' Terapii. [Gestalt Approach. Witness to Therapy] // M.: Psihoterapija, 2007.
14. Pochemu my kritikuem drugih? [Why Do We Criticize Others?] [Jelektronnyj resurs] // Sajt youtube.com. Akkaunt: «Jasno: o psihologii prostym jazykom» URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WrnP8IWkDNA&lc=UgwA3dvWwaqO4xIKp294AaABAg.9vh0KrfAS9X9wKcTSineoG> (data obrashhenija 14.08.2025).
15. Kul'tura diagnozov. Kak SDVG/OKR/RAS voshli v massovuju kul'turu [The Culture of Diagnosis. How ADHD/OCD/ASD Entered Popular Culture] [Jelektronnyj resurs] // Akkaunt: «Filosof raspakovyvaet konteksty!» URL: https://www.youtube.com/watch?v=d_fUwTsiaAM&t=611s (data obrashhenija 08.09.2025.)
16. Burdin M. V. Psihiatricheskij diagnoz kak novaja kul'tura sebja [Psychiatric Diagnosis as a New Culture of the Self] [Jelektronnyj resurs] // Sajt «Insolarance». URL: <https://insolarance.com/diagnosis-culture/> (data obrashhenija 08.09.2025).
17. Fil'my-antiutopii: skrytyj smysl [Dystopian Films: Hidden Meaning] [Jelektronnyj resurs] // Sajt youtube.com. Akkaunt: «Skrytyj smysl». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WfjxGEdxr3I&t=32s> (data obrashhenija 14.08.2025).
18. Valentin Katasonov: Gosudarstv skoro ne ostanetsja [Valentin Katasonov: There Will Soon Be No States Left] [Jelektronnyj resurs] // Sajt: «Krasnaja linija». URL: <https://terme.ru/termin/geroizm.html> (data obrashhenija 22.08.2025).

Mosienko Liliya Ivanovna – PhD in Philosophy, Associate Professor, Omsk State Technical University (OmSTU), Associate Professor in the Department of History, Philosophy, and Social Communications.

Email: mosienko_liliya@mail.ru